

УДК:

МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ҚОЛДАНУ

НҰРЖАНҰЛЫ БЕРДИЯР

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі-п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫҚОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Қазіргі уақытта білім беру саласы цифрландыру үдерісіне қарқынды түрде бейімделуде. Бұл үдеріс әсіресе жаратылыстану бағытындағы пәндерді, оның ішінде физиканы оқытуда айрықша мәнге ие. Цифрлық білім беру ресурстары педагогтарға оқу процесін жаңғыртуға мүмкіндік беріп, білім алушылар үшін жаңа оқу мүмкіндіктерін ашады. Физика – күрделі теориялық тұжырымдамаларды тәжірибелік жолмен түсіндіруді талап ететін пән болғандықтан, цифрлық білім беру құралдарын пайдалану оқытудың көрнекілігін едәуір күшейтеді. Аталған мақалада мектептегі физиканы оқыту барысында цифрлық білім беру ресурстарын қолдану жолдары мен олардың тиімділігі талданады. Цифрлық технологиялардың білім беру сапасын арттырудағы, оқушылардың білім деңгейін жетілдірудегі маңызы айқындалады. Сонымен қатар интерактивті модельдер, виртуалды зертханалар және онлайн платформаларды қолданудың әдістемелік тәсілдері ұсынылады. PhET интерактивті симуляциясын пайдалану арқылы «Тізбек бөлігіндегі Ом заңын тексеру» тақырыбын түсіндіру жолдары көрсетіледі. Зерттеу қорытындылары цифрлық білім беру ресурстары физиканы оқытуда оқу сапасын жоғарылатып, оқушылардың қабілеттерін дамытуға оң әсер ететінін дәлелдейді. Бұл ресурстар физика пәнінің мазмұнын тереңірек меңгеруге жағдай жасап, оны күнделікті өмірмен байланыстыра оқытуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты цифрлық білім беру бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да білім беру тәжірибесіндегі негізгі басым бағыттардың бірі болып қала бермек.*

***Түйін сөздер:** Цифрлық технология, білім беру ресурстары, интерактивті симуляциялар, онлайн платформалар, PhET интерактивті симуляциясы.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ

***Аннотация.** В настоящее время сектор образования стремительно адаптируется к процессу цифровизации. Этот процесс особенно важен в преподавании естественнонаучных дисциплин, включая физику. Цифровые образовательные ресурсы позволяют учителям модернизировать учебный процесс и открывать новые возможности обучения для учащихся. Поскольку физика — это предмет, требующий практического объяснения сложных теоретических понятий, использование цифровых образовательных инструментов значительно повышает наглядность обучения. В данной статье анализируются способы использования цифровых образовательных ресурсов в преподавании физики в школе и их эффективность. Подчеркивается важность цифровых технологий в повышении качества образования и улучшении уровня знаний учащихся. Кроме того, предлагаются методические подходы к использованию интерактивных моделей, виртуальных лабораторий и онлайн-платформ. Показаны способы объяснения темы «Проверка закона Ома в цепи» с использованием интерактивной симуляции PhET. Результаты исследования доказывают, что цифровые образовательные ресурсы в преподавании физики повышают качество обучения и оказывают положительное влияние на развитие способностей учащихся. Эти*

ресурсы создают условия для более глубокого понимания содержания физики и позволяют преподавать её в связи с повседневной жизнью. В этой связи работа в области цифрового образования останется одним из главных приоритетов образовательной практики в будущем.

Ключевые слова: цифровые технологии, образовательные ресурсы, интерактивные симуляции, онлайн-платформы, интерактивная симуляция PhET.

USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN TEACHING PHYSICS AT SCHOOL

Abstract. Currently, the education sector is rapidly adapting to the process of digitization. This process is especially important in teaching natural science subjects, including physics. Digital educational resources allow teachers to modernize the learning process and open up new learning opportunities for students. Since physics is a subject that requires practical explanation of complex theoretical concepts, the use of digital educational tools significantly enhances the visibility of teaching. This article analyzes the ways of using digital educational resources in teaching physics at school and their effectiveness. The importance of digital technologies in improving the quality of education and improving the level of knowledge of students is highlighted. In addition, methodological approaches to the use of interactive models, virtual laboratories and online platforms are proposed. Ways to explain the topic "Verifying Ohm's Law in a Circuit" using the PhET interactive simulation are shown. The results of the study prove that digital educational resources in teaching physics improve the quality of learning and have a positive effect on the development of students' abilities. These resources create conditions for a deeper understanding of the content of the physics subject and allow teaching it in connection with everyday life. In this regard, work in the field of digital education will continue to be one of the main priorities in educational practice in the future.

Keywords: Digital technology, educational resources, interactive simulations, online platforms, PhET interactive simulation.

Қазіргі кезеңде білім беру үдерісінің даму бағыты цифрлық технологияларды кеңінен енгізумен сипатталады. Бұл үрдіс жалпы білім беретін мектептердегі физика пәнін оқыту жүйесіне де тікелей әсерін тигізуде. Физиканың ғылыми-теориялық мазмұны күрделі, абстрактілі түсініктерден тұратыны белгілі. Сондықтан оны оқытуда дайындық деңгейі әртүрлі оқушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, оқу материалын жеткізу тәсілдерін жаңғырту қажеттілігі туындайды. Осы орайда білім беру ресурстарының рөлі айрықша мәнге ие. Ресурстарды тұрақты түрде қолдану оқу үдерісінің тиімділігін арттырып, оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Физикадағы білім беру ресурстары тек ақпарат алу көзі ретінде ғана емес, сонымен бірге оқу материалын меңгеруге ықпал ететін күрделі дидактикалық жүйе ретінде қарастырылады. Олар оқыту мазмұнының, педагогикалық технологиялардың және бағалау стратегияларының ажырамас бөлігі болып табылады. Ресурстарды тиімді қолдану нәтижесінде оқушылардың физикалық құбылыстар мен процестерді түсіну деңгейі артып, ғылыми-зерттеушілік мәдениеті қалыптасады. Бұл қазіргі білім беру парадигмасының – оқушыны белсенді субъект ретінде қабылдаудың талаптарына толық сәйкес келеді.

Біз пәнді оқыту барысында цифрлық білім беру ресурстарын қолдану арқылы жаңа индустриялық ғылым дамытуға тиіспіз. Бұл біз үшін маңызды әрі білім беру саласында қолдануды дамытады. Сол себепті қазір жалпы білім беретін мектептерде білім беру үрдісінде цифрлық ресурстарды қолдану үлкен септігін тигізеді. Цифрлық білім беру ресурстары оқытушының жұмыстарын жеңілдетіп және оқушылардың жаңа заманауи шығармашылықтарының ашылуына көмегін тигізеді. Сондықтан цифрлық ресурстарды пәнді оқытуда қолдану мәселесі қазіргі уақыттағы өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Қазіргі кезде заман талабы бойынша жаңа технологиялар арқылы жаңа көзқарастар, бағыттар пайда болып

жатыр. Осы мүмкіндіктерді пайдалану қазіргі ұрпақтың келешегіне, білім жолындағы мақсаттарына жол ашады. Интернет желісіне кіріп сол жерден өзіне керек мағлұматтарды жинау оңай әрі жылдам болып тұрғаны барлығымызға мәлім. Осыған орай мұғалімнің жұмыс істеуіне де жаңа талаптар қойылады. Білім алғысы келетін әрбір оқушы цифрлық білім беру ресурстарын тиімді қолданса, ақпаратты оңай әрі қызықты түрде қабылдайды деп ойлаймын. Оқу үрдісін дамытуға неше түрлі цифрлық ресурстарды пайдалану бұл мұғалімнің жұмысын жеңілдетсе, ал оқушының білімге деген құштарлығын оятады.

Физикадағы білім беру ресурстарының ғылыми-әдістемелік мәні олардың көпфункционалды сипатымен анықталады. Біріншіден, ресурстар ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы күрделі процестерді көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Екіншіден, олар оқушылардың эксперименттік дағдыларын қалыптастырудың қолжетімді жолдарын ұсынады. Үшіншіден, оқушылардың танымдық дербестігін арттыруға ықпал жасайды. Физикада түрлі ресурстарды қолданудың теориялық негізі конструктивизм, проблемалық оқыту, белсенді оқыту әдістері сияқты педагогикалық тұжырымдамаларға сүйенеді. Бұл теориялар оқушының білімді дайын күйде алмай, оны өз тәжірибесі арқылы құрастыруын маңызды деп есептейді. Цифрлық ресурстар осы үдерісті қолдауға ерекше мүмкіндік береді. Оқу үдерісінде қолданылатын ресурстарды дәстүрлі және цифрлық деп екі үлкен топқа бөлуге болады. Дәстүрлі ресурстар қатарына оқулықтар, методикалық құралдар, плакаттар, демонстрациялық құрылғылар, зертханалық жабдықтар кіреді. Олар оқу мазмұнын классикалық тәсілмен меңгеруге бағытталған. Зертханалық құралдар көмегімен оқушылар механика, электр, оптика, термодинамика сияқты тараулар бойынша нақты тәжірибелер орындауға мүмкіндік алады. Дегенмен көптеген мектептерде қажетті жабдықтардың толық болмауы тәжірибелік жұмыстардың ауқымын шектейді. Осындай жағдайда цифрлық ресурстарды қолдану қажеттілікке айналып отыр.

Кушеккалиев А.Н, Анесова Г.К [1] еңбектерінде айтқандай физиканы оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын қолдану әдістемелік амалдар мен тәсілдердің кең ауқымын қамтиды. Цифрлық білім беру ресурстары физика пәнін оқытуда жаңа дидактикалық мүмкіндіктер ұсынады. Оларға электрондық оқулықтар, видео дәрістер, интерактивті симуляциялар, виртуалды зертханалар, мобильді қосымшалар, онлайн платформалар жатады. Бұл ресурстар оқу үдерісін бейімдеуге, жекелендіруге және оқушылардың өздігінен білім алу қабілеттерін дамытуға жағдай жасайды. Электрондық оқулықтардың артықшылығы – оқу материалының мультимедиялық түрде берілуі, яғни мәтін, кесте, графика, анимация және бейнефрагменттерді біріктіре алуы. Мұндай оқулықтар күрделі физикалық құбылыстарды динамикалық түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Онлайн платформалар физика сабақтарында оқу материалын жүйелі түрде басқаруды қамтамасыз етеді. Олар мұғалімге оқу материалдарын жинақтап беру, тапсырмаларды бөлу, кері байланыс ұйымдастыру және оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау сияқты функцияларды ұсынады. Мұндай платформалар арқылы оқушылар қашықтан білім алып, өзіндік жұмыс тәжірибесін кеңейтеді. Соның нәтижесінде оқу әрекеті дәстүрлі сыныппен шектелмей, кеңейтілген білім беру ортасына айналады.

Г.Б. Қарабасова [2] физиканы оқытудың мақсаттарын орындайтындай зертханалық, демонстрациялық экспериментті цифрлық технология негізінде ұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктерінің маңызы зор деп есептейді.

Пәнді оқытуда цифрлық ресурстарды қолдану сабақтың құрылымына байланысты анықталады [3]. Жаңа материалды түсіндіру кезеңінде интерактивті модельдер арқылы физикалық ұғымдардың мәнін ашу тиімді. Алған теориялық білімді бекіту кезеңінде онлайн жаттығулар, тесттер және проблемалық тапсырмалар оқушылардың алған білімін қолдануына мүмкіндік береді. Цифрлық білім беру ресурстары мектептерде инновациялық жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді және маңызды жаңашылдықтың маңызды біріне айналады [4,5].

Цифрлық білім беру ресурстарына оқу тәрбиесі үдерісінде ақпараттық коммуникациялық арқылы қолданылатын электрондық материалдар мен құралдар жатады.

1. Электрондық оқу материалдары
 Электрондық оқулықтар, электрондық оқу-әдістемелік кешендер, сандық лекциялар, конспектілер, презентациялар (PowerPoint, Google Slides)
2. Онлайн білім платформалары
 BilimLand, Kundelik, Daryn.online, Google Classroom, Moodle, Coursera, Khan Academy, EdX
3. Интерактивті құралдар
 Онлайн тесттер мен викториналар (Quizizz, Kahoot, Google Forms), интерактивті тақтаға арналған бағдарламалар, білім беру ойындары
4. Мультимедиялық ресурстар
 Оқу бейнесабақтары, анимациялар, PhET интерактивті симуляциясы, аудио материалдар (подкаст, дыбыс жазбалар), виртуалды зертханалар (әсіресе физика пәнінде)
 Мысалға, 8-сыныптың «Тізбек бөлігіне арналған Ом заңын тексеру» зертханалық жұмысы бойынша сабақта PhET интерактивті симуляциясының көмегімен өткізуді қарастырайық.
 Мақсаты: Тізбектің бөлігіндегі ток күшін, кернеуді, кедергіні өлшеу
 Құрал-жабдықтар: ток көзі, сымдар, реостат, резистор, амперметр, вольтметр, кілт
 Жұмыс барысында оқушылар ең алдымен амперметр мен вольтметр шкалаларын қарап және бір бөліктің құнын анықтайды. Сосын сұлба бойынша электр тізегін жинайды (1-сурет). Тізбекті тұйықтап, кернеу мен ток күшін біртіндеп ұлғайтулары керек. Оқушылар резистордың кедергісін тұрақты қалдырып, батареяның кернеуін 1–5 В аралығында өзгертіп, әрбір жағдайда амперметрдің көрсеткішін жазады. Нәтижесінде төмендегідей өлшеу кестесі құрастырылады:

№	Кернеу U (В)	Кедергі R (Ом)	Ток күші I (А)
1	1.0	10	0.10
2	2.0	10	0.20
3	3.0	10	0.30
4	4.0	10	0.40
5	5.0	10	0.50

Алынған деректер негізінде оқушылар кернеу мен ток күшінің арасындағы тәуелділіктің сызықтық екендігін байқайды. U–I графигін тұрғызу арқылы осы заңдылық айқын көрінеді. Графиктің түзу сызық түрінде шығуы Ом заңының орындалғанын дәлелдейді: $I = U / R$. Мұндай жұмыс оқушылардың теориялық білімін бекітіп қана қоймай, олардың тәжірибелік құзыреттерін дамытады. PhET симуляциясының басты артықшылықтары — қауіпсіз ортада жұмыс істеу, көрнекіліктің жоғары деңгейі, экспериментті сан рет қайталау мүмкіндігі және нақты өлшеулер жүргізуге жағдай жасалуы.

Circuit Construction Kit симуляциясы 1-сурет

PhET интерактивті симуляцияларының мүмкіндіктері ерекше[6]. «Ом заңы» тақырыбын түсіндіруде PhET-тің *Ohm's Law* немесе *Circuit Construction Kit* симуляциясын қолдану нақты нәтижеге бағытталған тиімді әдіс болып табылады. Ең алдымен, мұғалім оқушыларға симуляция интерфейсін таныстырып, виртуалды ортада электр тізбегін құрастырудың негізгі қадамдарын көрсетеді. Оқушылар батарея, резистор, сымдар және өлшеу құралдарын тандап, оларды дұрыс байланыстыру арқылы тұйық электр тізбегін жасайды. Симуляцияның артықшылығы – барлық элементтердің нақты құрылғылардағыдай жұмыс істеуі және тізбектегі физикалық шамалардың бірден өзгеріп отыруы. Келесі мысал:

Circuit Construction Kit DC – «Тізбек бөлімі арналған Ом заңы»

«Circuit Construction Kit DC» симуляциясы мектеп физикасында тұрақты ток тізбектерінің құрылымын түсіндіруде тиімді құрал болып табылады. Бұл модель оқушыларға резистор, шам, батарея, қосқыш және өлшеу құралдары сияқты тізбек элементтерін еркін орналастырып, түрлі конфигурацияда тәжірибелер жүргізуге мүмкіндік береді.

Circuit Construction Kit симуляциясы 2-сурет

2-суретте көрсетілгендей бұл жұмыста оқушылар тізбектей және параллель жалғанған резисторлар арасындағы айырмашылықты нақты түсінеді. Тізбектей жалғауда толық кедергінің өсетінін, токтың азаятынын; ал параллель жалғауда толық кедергінің кеміп, токтың артаынын симуляция визуалды түрде дәл көрсетеді. Сонымен қатар, Ом заңының орындалуы кернеуді, токты және кедергіні өзгерту арқылы тексеріледі. Тізбек бөлігіндегі ток күші-осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал және өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал:

$$I = \frac{U}{R}$$

Ом заңынан шамасын анықтауға болады. Бұл формуланың практикалық маңызды мәні бар. Шамасын осы тізбек бөлігіндегі кернеудің түсуі деп атайды. Тізбек бөлігіндегі кернеу осы бөліктің кедергісіне тура пропорционал. Егер тізбектің берілген бөлігінен ток өткенде токтың жылулық әрекетін білінсе, бұл жағдайда кернеу және кернеудің түсуі ұғымдарының мәні бірдей. Бұл виртуалды симуляцияда жасалған эксперименттер электр тізбектерін оқытудағы Ом заңы тақырыбын түсіндіруді жеңілдетіп, оқушылардың өздігінен зерттеу жүргізу қабілетін дамытады.

Әбітаева Ұ.Ә., Сарыбаева Ә.Х., Алмағамбетова А.А., Жарылғапова[7] қорытындылай келе, цифрлық технологиялар білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі құралы ретінде

қарастырылуы керек. Физика пәнін оқытуда цифрлық ресурстарды қолдану – заманауи білім беру жүйесінің ажырамас элементі. Цифрлық білім беру ресурстары оқушыларға аналитикалық ойлауды дамытуға, практикалық дағдыларды қалыптастыруға және физиканы оқуға ынталандыруды арттыруға көмектесетінін атап өтеді, сондай-ақ бұл В.Ю.Шурыгиннің зерттеулерімен де расталады [8]. Пәнді оқытуда цифрлық ресурстарды ғылыми-педагогикалық тұрғыдан дұрыс қолдану оқу үдерісін арттырып, оқушылардың ғылыми ойлауын, логикалық талдау дағдыларын, эксперименттік мәдениетін дамытуға ықпал етеді. Физика пәнінің мазмұнын терең меңгеруге жағдай жасап, оны өмірлік жағдаяттармен байланыстыруға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыс болашақта да білім беру практикасының басты басымдықтарының бірі болмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Кушеккалиев А.Н , Анесова Г.Қ. Физиканы оқыту процесінде цифрлық білім беру ресурстарын қолдану. “Педагогика ғылымдары” сериясы.- №3 (78).- 2025, Б.436-448.
2. Г.Б.Қарабасова.Цифрлық технологияларды қолдану негізінде физика курсының демонстрациялық эксперименттерін жетілдіру. // ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая. - Серия «Физико-математические науки». - №4(72).- 2020 г.-Б.131-136.
3. Радзиевская В.Ю. Использование цифровых образовательных технологий на уроках физики. - Международный педагогический портал «Солнечный свет». – Москва, 2024.
4. Тоқсанбаева Н.Қ. Интерактивті оқыту технологиялары: теория және практика. - Нұр-Sultan: Болашақ университеті баспасы, 2020.
5. Кашина Т.С. Использование ЦОР для активизации учебнопознавательной деятельности на уроках физики и информатики. Universum: психология и образование. - 2022. – №5 (95). Режим доступа: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/13457> [Дата обращения: 20.02.2025]
6. Электрондық ресурс <https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html>
7. Әбітаева Ұ.Ә., Сарыбаева Ә.Х., Алмағамбетова А.А., Жарылғапова Д.М.Болашақ мұғалімдерді даярлаудағы цифрлық білім берудің маңызы,<https://doi.org/10.52081/mpimet.2025.v10.i2.056> 396.
8. Шурыгин В.Ю. О возможности использования вузовских электронных образовательных курсов в процессе преподавания физики в школе. - Физика в школе. - 2016. – №4. - С.57-60